

Anexo 1. Elementos para tener en cuenta al momento de conformar un relato (auto)biográfico.

Figura 1. Elementos sugeridos para el que el profesor entrevistado los pueda tener en cuenta para conformar su relato.

Una narración es ante todo un acontecer de nuestra experiencia junto a otros, mediada por el lenguaje. Por medio del lenguaje se representan, valoran, reconstruyen y reflexionan las experiencias de vida de las cuales hemos sido parte. Sin parecerlo, revisten de gran importancia en el sentido de son interpretaciones directas de nuestro acontecer en el mundo, por ejemplo, de nuestro recorrido como

profesores, llevado a la reflexión. Por lo anterior, pasamos a comentar brevemente algunos de los elementos que se pueden tener en cuenta al momento de relatar nuestra experiencia docente.

Personajes: Llamados con nombre propio (Juan, Carlos, Raúl) o por el rol que desempeñan al interior de la historia contada (rector, estudiante, padre de familia, hermana) incluso, animales sobre los cuales recae la acción (perro, gato, loro) encarnan las acciones al interior de la historia, generan cambios y transitan el relato, de principio a fin. Juegan un papel capital en la conformación de todo el entramado de la historia contada. Como lo expone Marguerat y Bourquin (2000) “trama y personajes son indisociables” (p. 96). Ellos “visten el relato y le dan porte y color [...] siendo el rostro visible de la trama; la suscitan, la alimentan” (p. 95-96).

Reflexión: durante la historia contada, existen momentos en los que el narrador realiza una pausa, un paréntesis en su relato e introduce alguna información importante. Puede tratarse de un balance, claridad, ofrecer un punto de vista retrospectivo, posición personal sobre los acontecimientos de la historia. Estas pausas son fundamentales ya que nutren el relato y lo revisten de, por ejemplo, una postura personal con respecto a determinada situación.

Marco: Las acciones de los personajes, al interior de la historia contada, se desenvuelven dentro de un lugar (colegio, salón de clases, su hogar materno, patio del colegio, rectoría, universidad, etc.) y un entorno social concretos (una ciudad que por las características del relato resulta determinante, el grupo de amigos, compañeros de trabajo, grupos urbanos concretos, etc.). Este conjunto de características, junto a la temporalidad (tiempo narrado) constituyen las circunstancias de la historia contada y componen el marco en el que se desenvuelve la narración.

Nudo: es el elemento desencadenante del relato que introduce una tensión narrativa, dificultad a resolver, problemática, algo que le preocupa al narrador solucionar mediante el rodeo de todo el relato. Brinda un desequilibrio de una situación inicial que se plantea pasando a su complicación. Desde el nudo se despliegan elementos en la narración encaminados a hacer ver al destinatario de la narración cómo se resuelve o no dicha dificultad y qué se aprendió en este proceso.

Interacción: para que exista narración, deben existir personajes y consecuentemente acciones dentro de la historia, una concatenación de hechos, una temporalidad en donde acontecen los personajes de la historia, además del nudo (componente de la trama). Por existir acciones, se describen interacciones entre los personajes de la narración. La interacción, en estos términos, da cuenta de lo que acontece entre los personajes de la historia contada. Relaciones de poder, entre iguales, ayuda, consultas, indiferencia, conflicto, diálogos, negociaciones, partidas, etc.

Emocionalidad: hace referencia a los sentimientos que se desarrollan al interior de la historia contada. El narrador es capaz de enunciar diversas emociones por las cuales transita el protagonista de la historia, incluso las emociones que poseen sus personajes a lo largo de toda la narración, esto para enriquecer la trama, sentar una posición, tomar postura frente a un acontecimiento, entre otras. La alegría, orgullo, tristeza, indiferencia, desolación, esperanza, anhelo, abandono, rabia, son algunas de las emociones que los personajes al interior de la historia contada pueden desarrollar y que nutren la trama de la historia y que sabemos de ellas gracias al detalle que nos ofrece el narrador.

Tiempo: La narración se ubica en una temporalidad en la que se desarrollan los hechos contados en la historia. La duración de los eventos acontecidos puede ir en días, meses, años, segundos, temporadas, en determinada fecha o en un mes específico. Estos son ejemplos y su despliegue en la narración viene dado por la importancia concedida por el autor del relato a los eventos que quiere comunicar. Por ejemplo, un narrador puede dedicar 40 minutos de su relato a describir lo que aconteció durante 3 minutos en los que estuvo en peligro su vida, o dedicar apenas una oración a lo que le aconteció durante una época de su vida sin importancia. Los tiempos de narración y los tiempos a los que remite el relato son una característica particular de cada narrador, al igual que su despliegue y uso en la historia contada.

Instrumento: elementos para tener en cuenta al momento de conformar un relato (auto)biográfico.

Una parte fundamental de la metodología, de la cual depende que se puedan generar los procesos de reflexión (*Mimesis III*) en los estudiantes de licenciatura en ciencias que están cursando su práctica profesional (noveno y décimo semestre) depende -a su vez- de la riqueza narrativa de los relatos de los profesores en ejercicio participantes en este estudio.

Para que los profesores generen un proceso de confianza e involucren la mayor cantidad de elementos al momento de construir sus historias de vida, se decidió presentarles algunos de los elementos del relato bajo una perspectiva estructural¹. Si bien esta postura no obedece, en esencia, al abordaje y enfoque dado a la narración en esta investigación, se consideró pertinente en este punto ya que aporta y desglosa elementos fundamentales al momento de construir la trama de la historia contada.

Dentro de los elementos que nos permiten abordar la narración bajo una postura estructural y observar “*por partes que luego se integran*” se destacan: los personajes, el nudo, el marco, el punto de vista, la temporalidad, la acción transformante, entre otros. Identificar estos elementos le sirve de apoyo al profesor a entrevistar para que inicie a configurar el relato en su mente (*Mimesis I*). Como lo expresa Gadamer (1999) “mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, la sociedad y el estado en que vivimos” (p. 344).

El profesor que se inicia como narrador de sus experiencias puede parecer inseguro al no tener certeza de si su relato aporta o no² al objetivo de investigación, ya que puede desconocer los múltiples alcances de la investigación (auto)biográfico-narrativa en educación. Sin embargo, puede que intuya algunos de los elementos expuestos a continuación para la

¹ Por ejemplo, las estrategias expuestas en profundidad en Análisis Estructural del Relato (Barthes, et. al. 2012) son un ejemplo de todos los elementos que se pueden tener en cuenta para “desdoblar” el relato sus en múltiples elementos.

² Al respecto, se deja claro al profesor participante que su experiencia en ejercicio, plasmada por medio de la narración, es muy fundamental, lo anterior derivado del cumplimiento de “las coordenadas de la investigación biográfico-narrativa” expuestas por Bolívar y Domingo (2019 p. 87).

construcción de su historia. Lo que se busca es que el profesor que relata integre estos elementos a la historia contada (*Mimesis II*) de la mejor forma posible y gane en confianza, desarrollando fluidez en cada encuentro y tranquilidad. El detalle del instrumento orientador se encuentra en el anexo 1.

La figura 1, junto con los textos complementarios fueron validados por tres investigadores y posteriormente, y se entregaron el día del primer encuentro a cada profesor participante del estudio, día en el que se realizó la primera entrevista que indagó por sus motivaciones para ser profesor de ciencias naturales y dio inicio con el proceso del biograma. Se buscó que el profesor se sintiera a gusto, generara confianza y empatía al momento de relatar.

Figura 1: elementos sugeridos para el que el profesor entrevistado los pueda tener en cuenta para conformar su relato.

Rápidamente se pasará a desglosar cada uno de los elementos arriba enunciados en el material de apoyo entregado a cada profesor que relató su experiencia a propósito de su ejercicio como

docente de ciencias naturales³. Cada elemento ocupa máximo uno o dos párrafos, cumpliendo con el objetivo de ser un elemento orientador al momento de conformar el relato que se cuenta.

Personajes. Llamados con nombre propio (Juan, Carlos, Raúl) o por el rol que desempeñan al interior de la historia contada (rector, estudiante, padre de familia, hermana) incluso, animales sobre los cuales recae la acción (perro, gato, loro) encarnan las acciones al interior de la historia, generan cambios y transitan el relato, de principio a fin. Juegan un papel capital en la conformación de todo el entramado de la historia contada. Como lo expone Marguerat y Bourquin (2000) “trama y personajes son indisolubles” (p. 96). Ellos “visten el relato y le dan porte y color [...] siendo el rostro visible de la trama; la suscitan, la alimentan” (p. 95-96).

Reflexión: durante la historia contada, existen momentos en los que el narrador realiza una pausa, un paréntesis en su relato e introduce alguna información importante. Puede tratarse de un balance, claridad, ofrecer un punto de vista retrospectivo, posición personal sobre los acontecimientos de la historia. Estas pausas son fundamentales ya que nutren el relato y lo revisten de, por ejemplo, una postura personal con respecto a determinada situación.

Si llevamos lo anterior a un análisis estructural del relato, las reflexiones se suelen introducir durante los periodos comprendidos como *analepsis* (o salto temporal en la historia contada que introduce una información importante, una claridad), el *abismado* (contar la historia dos o más veces, con diferente extensión, profundidad y detalle) o la *focalización interna* (centra la acción narrada desde la visión interna del protagonista, en donde por lo general, realiza reflexiones o balances de la historia contada), entre otras (Medina, 2014).

³ No se entregaron ni se explicaron todas las partes de las que compone un análisis estructural del relato dado que esto es, por una parte, dispendioso, y por otra no tiene sentido que el profesor que narra su experiencia conozca todas las categorías en las que, por ejemplo, se puede entender el tiempo. El uso del tiempo durante la narración se puede entender como tiempo narrado y el tiempo en el que se narra. Este último a su vez se divide en pausa descriptiva, le escena, sumario y elipsis (Medina, 2014). Para el caso del uso del tiempo solo se les explicó a los profesores que toda narración acontece en un tiempo (en una fecha determinada, durante un mes, un año o temporada), que eventos muy significativos conllevan a ser narrados durante buena parte del relato y los que no son, pueden pasar de forma “rápida” en acto de contar.

Marco: Las acciones de los personajes, al interior de la historia contada, se desenvuelven dentro de un lugar (colegio, salón de clases, su hogar materno, patio del colegio, rectoría, universidad, etc.) y un entorno social concretos (una ciudad que por las características del relato resulta determinante, el grupo de amigos, compañeros de trabajo, grupos urbanos concretos, etc.). Este conjunto de características, junto a la temporalidad (tiempo narrado) constituyen las circunstancias de la historia contada y componen el marco en el que se desenvuelve la narración.

Para el estudio del marco es pertinente acudir al mundo de la historia contada y del mundo del narrador “dado que el narrador compone el mundo de la historia contada, parcialmente en todo caso, a imagen de su propio mundo” (Marguerat y Bourquin, 2000. p. 135), en referencia a las condiciones sociales, culturales o del grupo en particular en donde tiene lugar la historia contada.

Nudo: es el elemento desencadenante del relato que introduce una tensión narrativa, dificultad a resolver, problemática, algo que le preocupa al narrador solucionar mediante el rodeo de todo el relato. Brinda un desequilibrio de una situación inicial que se plantea pasando a su complicación. Desde la detección del nudo por parte del entrevistador, este se convierte en un referente porque plantean un punto en donde se puede ver un “hacia abajo” que constituye el elemento previo al nudo, es decir, la *situación inicial*, y un “hacia a arriba” en donde se ubican la *acción transformante*, el *desenlace* y la *situación final*; los cinco constituyen los elementos clásicos de la trama (Marguerat y Bourquin, 2000; Medina, 2014). Desde el nudo se despliegan elementos en la narración encaminados a hacer ver al destinatario de la narración cómo se resuelve o no dicha dificultad y qué se aprendió en este proceso.

Interacción: para que exista narración, deben existir personajes y consecuentemente acciones dentro de la historia, una concatenación de hechos, una temporalidad en donde acontecen los personajes de la historia, además del nudo (componente de la trama). Por existir acciones, se describen interacciones entre los personajes de la narración. La interacción, en estos términos, da cuenta de lo que acontece entre los personajes de la historia contada. Relaciones

de poder, entre iguales, ayuda, consultas, indiferencia, conflicto, diálogos, negociaciones, partidas, etc.

Dentro del análisis estructural del relato, la interacción se enclava en una forma de “contar lo que acontece” llamada *Showing* (el relato muestra algo) empleada por el narrador para describir las acciones realizadas por el personaje. Esta forma particular de narrar caracteriza en profundidad a los personajes y generalmente muestra una interacción entre los personajes a modo de diálogos entre ellos.

Emocionalidad: hace referencia a los sentimientos que se desarrollan al interior de la historia contada. El narrador es capaz de enunciar diversas emociones por las cuales transita el protagonista de la historia, incluso las emociones que poseen sus personajes a lo largo de toda la narración, esto para enriquecer la trama, sentar una posición, tomar postura frente a un acontecimiento, entre otras. La alegría, orgullo, tristeza, indiferencia, desolación, esperanza, anhelo, abandono, rabia, son algunas de las emociones que los personajes al interior de la historia contada pueden desarrollar y que nutren la trama de la historia y que sabemos de ellas gracias al detalle que nos ofrece el narrador.

Dentro del análisis estructural del relato, las emociones pueden ir enmarcadas dentro de recursos como la *focalización interna* en la cual el autor del relato cuenta lo que siente uno de los personajes de la historia, el *simbolismo*, por medio del cual una motivación en la historia contada es portadora de un gran significado, sin que ésta sea explicitada durante el relato. Por citar otro ejemplo, el uso de la *prolepsis*, que es un salto hacia el pasado, desde un momento narrado determinado, se usa para introducir una emoción que identifica esa situación (Medina, 2014).

Tiempo: La narración se ubica en una temporalidad en la que se desarrollan los hechos contados en la historia. La duración de los eventos acontecidos puede ir en días, meses, años, segundos, temporadas, en determinada fecha o en un mes específico. Estos son ejemplos y su despliegue en la narración viene dado por la importancia concedida por el autor del relato a los eventos que quiere comunicar. Por ejemplo, un narrador puede dedicar 40 minutos de su relato a describir lo que aconteció durante 3 minutos en los que estuvo en peligro su vida,

o dedicar apenas una oración a lo que le aconteció durante una época de su vida sin importancia. Los tiempos de narración y los tiempos a los que remite el relato son una característica particular de cada narrador, al igual que su despliegue y uso en la historia contada.

Por el orden del análisis estructural del relato el *tiempo narrado* y el *tiempo en el que se narra* son dos herramientas importantes. El *tiempo narrado* corresponde a la duración de los acontecimientos relatados. Hace alusión a la duración de los eventos en días, meses, años, segundos, etc. El *tiempo en el que se narra* corresponde con el tiempo total que se emplea para el acto de contar, 40 minutos, una hora, etc. (Medina, 2014).

Con estas herramientas, se espera ubicar un poco más al profesor que nos comparte sus narraciones para que, haciendo un ejercicio hermenéutico de su propio acontecer en el mundo, seleccione de la mejor forma posible y según él lo considere, aquellas narraciones que mejor caracterizan su ejercicio profesional.

Hacen parte del análisis estructural muchos más recursos. Sin embargo, consideramos que los citados son la base para tener en cuenta para comenzar a relatar la experiencia de vida y no da la impresión solamente de “*las partes aisladas*”. Como punto de partida ya corresponde a quien entrevista y asiste en los ciclos de profundidad la experticia de encaminar el relato y la integración de los elementos citados por los mejores caminos para que el relato no se pierda por otros caminos ajenos al objetivo investigativo y sacar el máximo provecho de los caminos por donde nos lleva la narración.

Una vida examinada es una vida recontada, entre la dimensión temporal del yo, el argumento o trama que lo recorre, y las peripecias que han transcurrido en la vida (Ricoeur, 1996, citado por Bolívar y Domingo 2019, p. 66).